

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дҗумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi” Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. LEGAL BASIS OF CONTRACTUAL RELATIONS FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 22-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419353>

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy huquqiy asoslari bilan bog‘liq huquqiy tushunchalar, shuningdek, mamlakatimizda sog‘liqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, tibbiy xizmat ko‘rsatish sifati va samaradorligini yanada oshirish, malakali tibbiy kadrlarni tayyorlash masalalari, tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasida yangi boshqaruv usullarini joriy etish, jamiyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida keng ko‘lamli islohotlar, tibbiy xizmat ko‘rsatishga bog‘liq huquqiy normalar xususida xronologik davriy ketma-ketlikdagi qiyosiy tahlil hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy munosabatlarining huquqiy asoslari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi”, “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni, “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni, PQ-6-sonli “Aholiga tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sifati yaxshilash va sog‘liqni saqlash sohasida kadrlar salohiyatini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, “Inson a‘zolari va to‘qimalarining transplantatsiyasi to‘g‘risida”gi qonuni, Sog‘liqni saqlash vazirining “Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” buyrug‘i.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 «Отличник юстиции», Доктор философии юридических наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены правовые понятия, касающиеся договорно-правовых основ оказания медицинских услуг, а также коренного совершенствования сферы здравоохранения в нашей стране, дальнейшего повышения качества и эффективности оказания медицинских услуг, вопросы подготовки квалифицированных медицинских кадров, в области медицинского обслуживания, внедрение новых методов управления, масштабные реформы в формировании

здорового образа жизни в обществе, сравнительный анализ в хронологическом порядке правовых норм, связанных с оказанием медицинских услуг, а также научно-правовых основ договорных отношений по теоретически проанализировано предоставление медицинских услуг.

Ключевые слова: Стратегия «Узбекистан – 2030», Закон «Об охране здоровья граждан», Закон «Об охране репродуктивного здоровья граждан», ПК-6-№ «О дополнительных мерах по повышению качества медицинских услуг населению». населения и дальнейшего повышения потенциала кадров в сфере здравоохранения», «О трансплантации органов и тканей человека», о «Законе, Приказе Министра здравоохранения «Об утверждении Положения о порядке применения вспомогательных репродуктивных технологий»

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

LEGAL BASIS OF CONTRACTUAL RELATIONS FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

ANNOTATION

The article discusses legal concepts relating to the contractual legal framework for the provision of medical services, as well as the fundamental improvement of the healthcare sector in our country, further improving the quality and efficiency of the provision of medical services, issues of training qualified medical personnel in the field of medical care, the introduction of new management methods, large-scale reforms in the formation of a healthy lifestyle in society, a comparative analysis in chronological order of legal norms related to the provision of medical services, as well as the scientific and legal foundations of contractual relations for theoretically analyzed the provision of medical services.

Keywords: Strategy “Uzbekistan – 2030”, Law “On the Protection of the Health of Citizens”, Law “On the Protection of the Reproductive Health of Citizens”, PC-6-No. “On Additional Measures to Improve the Quality of Medical Services to the Population”. population and further increasing the potential of personnel in the field of healthcare”, “On transplantation of human organs and tissues”, on the “Law, Order of the Minister of Health “On approval of the Regulations on the procedure for using assisted reproductive technologies”.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganiga qadar mamlakatimizda barcha sobiq Sovet hududidagi ittifoqdosh davlatlar kabi fuqarolarning salomatligini saqlash masalasi bir norma bilan tartibga solingan. Fikrimizni tibbiy xizmat ko‘rsatish masalasi bilan maxsus shug‘ullangan olim O.Ye.Jamkovaning quyidagi fikrlari bilan asoslashga xarakter qilamiz: “Agar RSFSRda tibbiyot sohasida faqat bitta me‘yoriy-huquqiy hujjat - SSSRning “Sog‘liqni saqlash to‘g‘risida”gi qonuni (1969) mavjud bo‘lsa, keyingi yillarda barcha mamlakatlarda sog‘liqni saqlash sohasidagi qonun hujjatlarining butun tizimi qabul qilindi”[1].

Jahonning deyarli barcha mamlakatlarida ayni paytda ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar ta‘minlanishi rivojlanish bosqichiga qadam tashlamoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham bosh qomusimiz hisoblangan Konstitutsiyamizning 48-moddasida: “Har kim sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli. Davlat sog‘liqni saqlash tizimini, uning davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug‘urtaning har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta‘minlash choralari ko‘radi. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi”[2]. Demak mamlakatimizda Konstitutsiyamizdagi mazkur moddaning amaliy ijrosini ta‘minlash uchun yetarlicha norma ijodkorligi mahsuli bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Negaki, mustaqillikning ilk kunlaridan hozirgi kunga

qadar mamlakatimizda aholining ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini ta'minlash uchun huquqshunoslik yo'nalishida tub tarkibiy islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 12-dekabr kuni mamlakatimiz tibbiyot sohasidagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda "Aholi salomatligini muhofaza qilishni yanada yaxshilash, xalqimizni tibbiyot tizimi faoliyatidan rozi qilish – barchamizning eng muhim vazifamiz"[3] – deb ta'kidlab o'tdilar.

Keyingi yillarda dunyoni barcha mamlakatlarida bo'lgani kabi yurtimizda ham jigar transplantatsiyasi, yurakni stentlash, inson organ va to'qimalarining transplantatsiyasi, surrogat onalik, sun'iy urug'lantirish, buyrak transplantatsiyasi yoki xalq tilida aytganda buyrak ko'chirish kabi tashqi muhit ko'magida qo'shimcha aralashuvlar bilan inson salomatligida aniqlangan kasallik va kamchiliklarni bartaraf etish usul va vositalari haqida ommaviy axborot vositalarida, reklama roliklarida, ijtimoiy tarmoqlarda beriladigan axborotlarga ko'nikdik. Ammo mazkur tibbiy xizmatlarni amalga oshirish respublikamizda huquqiy asoslarga egami?

Agar ega bo'lsa, qanday normalar bilan huquqiy tartibga solinadi?

Jigar va buyrak transplantatsiyasi, inson organ va to'qimalarining transplantatsiyasi, surrogat onalik, sun'iy urug'lantirish kabi tibbiy xizmatlarni amalga oshirish jarayonida shartnoma tuziladimi?

Mazkur sohadagi nizoli vaziyatlar boshqa jarrohlik amaliyotlari singari operatsiya davrida bemorning vafoti etishi hodisasi bemorga operatsiyadan avval imzo qo'ydirilgan oldindan tayyorlangan kafolat xati asosida hal qilinadimi kabi haqli savollar vujudga keladi.

Yuqorida qayd qilingan savollarning bugungi kun uchun ahamiyatidan kelib chiqib, tadqiq etish zarur deb hisoblaymiz. Negaki, yurakni stentlash, yurakka klapan qo'yish, jigar va buyrak transplantatsiyasi, sun'iy urug'lantirish, shuningdek, inson organ va to'qimalarining transplantatsiyasi amaliyotlarini amalga oshirish jarayonida mazkur amaliyotlarni huquqiy tartibga solish uchun norma ijodkorligiga ehtiyoj vujudga keladi. Shu ma'noda mustaqillikning ilk kunlaridan bugungi kunga qadar tibbiy xizmatlar bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslari tadqiq etish zaruriyati vujudga keladi.

Tibbiy xizmatlarni aholiga sifatli ko'rsatish borasida katta amaliy ishlar olib borilmoqda: "Mamlakatimizda sog'liqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish, malakali tibbiy kadrlarni tayyorlash, sohaga yangi boshqaruv usullarini joriy etish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada tibbiyotning barcha bo'g'inida birlamchi tibbiy sanitariya yordamidan tortib, ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatgacha, xususiy tibbiyot tizimida tibbiyot muassasalari moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, ularda ko'rsatiladigan tibbiy xizmat turlari ko'paydi"[4].

Zamonaviy tibbiyot ilm-fanning taraqqiy etishi natijasida inson ichki a'zolariga texnik tomonidan tashqi aralashuvlar orqali sihat-salomatlikni ta'minlash, umrni uzaytirish imkoniyatini beradi. Bundan tabiiy kelib chiqadiki, mazkur munosabatlarni huquqiy tartibga solishga ehtiyoj seziladi. Dunyoning barcha mamlakatlarida normativ-huquqiy hujjatlarda inson salomatligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini ta'minlash kun tartibiga chiqdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston — 2030" strategiyasining 1-bandida quyida aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan tibbiyot tizimini takomillashtirish maqsadida: "O'zbekiston — 2030" strategiyasida quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilganligi inobatga olinsin:

aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;

aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish"[5].

Demak, yuqoridagi farmon talablaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, zamonaviy tibbiyotning turli sohalarida ko'rsatiladigan haq evaziga hamda bepul tibbiy xizmat turlarini shartnomaviy munosabatlarni mavjud qonunchilik normalari bilan huquqiy tartibga solish muhim hisobanadi.

Mamlakatimizda yuqorida qayd qilingan bir qator savollarda qayd qilingan munosabatlarni tartibga solish uchun bir qancha qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilingan. 1996-yil 14-sentabrda 265-I-son bilan fuqarolar sog'lig'ini saqlash uchun 47 moddadan iborat O'zbekiston

Respublikasining “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilingan. Xususan, fuqarolarning sog‘liqni saqlash masalasida shartnomaviy munosabatlar qonunning 29-moddasida berilgan: “Xususiy va boshqa xil sog‘liqni saqlash tizimlarining muassasalari tomonidan ko‘rsatiladigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordami shartnoma asosida amalga oshiriladi ushbu Qonun 10-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq shunday yordam ko‘rsatiladigan fuqarolarning ayrim guruhlari bundan mustasno”[6]. Yuqoridagi qonun bilan mamlakatimizda tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasidagi munosabatlar tizimi umumiy asosda huquqiy asoslantirildi.

Aholi sog‘liqni saqlash tizimidagi islohotlarning davomi sifatida 2007-yil 19-sentabrda PF-3923-son bilan qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida: “Aholiga yuqori malakali bepul shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha yagona tizim yaratildiki, bu tizim tuman va shaharlarda eng yuqori talablar va xalqaro standartlarga javob beradigan ixtisoslashtirilgan viloyat shifoxonalari va 173 ta bo‘limlardan hamda tez tibbiy yordam xizmatlaridan iborat bo‘lib, ularning faoliyatiga rahbarlik qilish va muvofiqlashtirish ishlari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi tomonidan amalga oshirilmoqda. 2007-yilning 1-oktabridan 2018-yilning 1-yanvarigacha aholiga pullik tibbiy xizmatlar ko‘rsatuvchi tibbiyot muassasalari tibbiy xizmatlar qismida barcha turdagi soliqlar to‘lashdan hamda Respublika yo‘l jamg‘armasiga va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari ta‘lim va tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish jamg‘armasiga majburiy ajratmalar to‘lashdan ozod qilinsin, bo‘shaydigan mablag‘lar tibbiyot muassasasini zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlashga maqsadli yo‘naltirilsin”[7]. Demak, bozor munosabatlari o‘tilishi munosabati bilan haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish muassasalari soliqlar to‘lashdan ozod qilish yo‘li hamda boshqa manbalar hisobidan mazkur sohani rivojlanishiga zamin yaratildi.

Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish davlat tibbiyot tashkilotlaridan tashqari bugun xususiy amaliyot bilan shug‘ullanuvchi tibbiy tashkilotlarning salmog‘i ortmoqda. Joriy raqamlarga nazar tashlasak, quyidagilarni guvohi bo‘lamiz. “2019-2025-yillarda Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi hamda tegishli dastur tasdiqlandi. Davlat muassasalari bilan bir qatorda xususiy tibbiyot yo‘nalishi ham jadal rivojlanmoqda. Davolash faoliyati turlari 50 tadan 126 taga ko‘paytirilib, qator imtiyozlar berilgani tufayli o‘tgan yili 634 ta xususiy tibbiyot muassasasi tashkil etildi. Sog‘liqni saqlash sohasini moliyalashtirish tizimi tanqidiy tahlil etildi. 20-30 foiz mablag‘ samarasiz sarflanayotgani ko‘rsatib o‘tildi. Yurtimizda birlamchi tibbiy-sanitariya uchun ajratilayotgan mablag‘ ulushi 35-40 foizni tashkil etadi. Xorijda esa bu ko‘rsatkich 60 foizdan oshadi”[8]. Demak, xususiy tibbiyot muassasalarining tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasidagi ishlarini jadal rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega.

2017-yil 4-aprelda kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog‘liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida tibbiy xizmat ko‘rsatishni rivojlantirish uchun quyidagi band alohida ta’kidlanadi: “2022-yil 1-yanvargacha aholiga pullik tibbiy xizmatlar ko‘rsatadigan (stomatologiya va kosmetologiya xizmatlaridan tashqari) xususiy tibbiyot muassasalari, jumladan, xorijiy investorlar ishtirokidagi xususiy tibbiyot muassasalari tibbiy xizmatlar qismida, bo‘shaydigan mablag‘larni xususiy tibbiyot muassasalarini zamonaviy tibbiy, muhandislik-texnik uskunalar bilan jihozlash va ularga servis-texnik xizmat ko‘rsatish, tibbiyot maqsadlari uchun ehtiyot qismlar, sarflash materiallari, inventar va boshqa buyumlar xarid qilish, tibbiy xizmatlar ko‘rsatish uchun yangi binolar qurish, mavjud bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish va kapital ta’minlash, shuningdek, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga bepul tibbiy xizmatlar ko‘rsatishga maqsadli yo‘naltirgan holda, barcha turdagi soliqlar to‘lashdan”[9].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 07-dekabrda PF-5590-sonli Farmonida tibbiy xizmat ko‘rsatish fuqarolik shartnomaviy asoslarini takomillashtirish maqsadida “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonida: “Jahon standartlari asosida menejment va tibbiy xizmatlar sifatini boshqarishning eng namunali amaliyotlarini joriy etishni ta’minlaydigan zamonaviy boshqaruv tizimini va hududlarda sog‘liqni saqlashni tashkil etishning “klaster” modelini shakllantirish”[10] masalalari qayd qilingan.

Yurtimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish O‘zbekiston Respublikasining 24 moddadan iborat “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni 2019-yil 12-martdagi O‘RQ-528-son bilan qabul qilinib, unda “Ushbu Qonunning maqsadi fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat”[11] – deb qayd qilingan.

UNDP (United Nations Development Programme) - Birlashgan Millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturining bergan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda sog‘liqni saqlash uchun davlat xarajatlari tarkibi tahlil qilinib, “Sog‘liqni saqlashni davlat tomonidan moliyalashtirish 21.047,8 mlrd so‘mni yoki YAIMning 3,1 foizini tashkil etishi”[12] – ta’kidlangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda PQ-57-son “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining 8 va 9-bandlarini ijro etish maqsadida Tibbiy-ijtimoiy xizmatlar platformasi[13] tashkil qilindi.

Bundan tashqari tibbiy xizmatlar bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-iyundagi PQ-3039-son bilan “Toshkent shahri aholisiga birlamchi tibbiy-sanitariya yordami ko‘rsatishni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish hamda uning samaradorligi uchun rahbarlar va mutaxassislarining kasbiy mas’uliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[14]gi qarori va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-noyabrda PQ-6-son bilan qabul qilingan “Aholiga tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sifatini yaxshilash va sog‘liqni saqlash sohasida kadrlar salohiyatini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”[15]gi qarori qabul qilingan.

Tibbiy xizmatlar bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslari, shuningdek, “Sog‘liqni saqlash sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga har tomonlama ko‘maklashishni kuchaytirish, xususiy tibbiyot muassasalarining aholiga yuqori texnologiyali sifatli tibbiy xizmatlar ko‘rsatishi uchun zarur sharoitlar yaratish, xususiy tibbiyot sohasiga xorijdan investitsiyalar va yuqori malakali mutaxassislar jalb etishni kengaytirish, shuningdek, tibbiy turizm va tibbiy xizmatlar eksportini rivojlantirish maqsadida”[16] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog‘liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Farzandsiz oilalarga farzand ne’matini taqdim qilish, erta ajralishlarni oldini olish maqsadida sun’iy urug‘lantirish masalasini ham huquqiy tartibga solish lozim edi. Chunki aynan shu soha bilan bog‘liq xizmatlarni fuqarolarimiz Turkiya, Dubay, Hindiston va boshqa xorijiy mamlakatlarda amalga oshirayotganligi hech kimga sir bo‘lmay qoldi. Yurtimizda “yordamchi reproduktiv texnologiyalar urug‘lantirishning ayrim yoki barcha bosqichlarida ayolning organizmidan tashqarida amalga oshiriladigan homiladorlikka erishishga qaratilgan tibbiy texnologiyalar, davolash usullari va muolajalari”[17] bilan bog‘liq jarayonlarni huquqiy tartibga solish uchun 2020-yil 6-fevralda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3217 bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirining “Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” buyrug‘i qabul qilindi. Demak, mazkur norma bilan ushbu soha tartibga solinayotganligi haqidagi haqli xulosaga kelishimiz mumkin.

Respublikamizda tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha fuqarolik shartnomaviy munosabatlar bir qator davlat hisobidan ham fuqarolarimizga tekin xizmat ko‘rsatishni ham tashkil etmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-martdagi PF-6195-son bilan qabul qilingan bo‘lib, unda: “Keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, “Saxovat” va “Muruvvat” internat uylari tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi farmonida quyidagi statistik raqamlar bayon etiladi: “Oxirgi to‘rt yilda 27 ta tibbiy-ijtimoiy muassasalarda 267,2 milliard so‘mlik qurilish-rekonstruksiya ishlari bajarildi va zamonaviy talablarga mos bo‘lgan 1.327 ta o‘rinlar foydalanishga topshirildi. Sanatoriylarda sog‘lomlashtirilgan keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslar soni 43 ming nafarni tashkil etib, 20 foizga ortdi, o‘zgaralar parvarishiga muhtoj yolg‘iz keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarga bepul taqdim etiladigan asosiy oziq-ovqat va gigiyena vositalari soni 15 tadan 19 tagacha oshirildi, nogironligi bo‘lgan shaxslarga bepul

beriladigan protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya texnik vositalarining ro'yxati 22 turdan 27 tagacha ko'paytirildi"[18].

Islahlarning tadrijiy davomi sifatida: "Sog'liqni saqlash tizimida davlat boshqaruvini takomillashtirish, birlamchi bo'g'inni kasalliklarni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirish, raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, soha rivojlanishining yaqin va uzoq muddatli istiqbollarni belgilash, tibbiy xizmatlar hajmini oshirish va sifatini tubdan yaxshilash, raqobat va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, tibbiyot xodimlarining bilimini oshirish, ta'lim va ilm-fanni rivojlantirish maqsadida"[19] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-mayda PQ-5124-sonli "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilingan.

Mamlakatimizda aholining barcha tibbiy xizmat ko'rsatishga ehtiyoji mavjud aholi qatlamlari davlatning diqqat markazidir. Xususan, quyida fikrimizni asosi sifatida quyidagi jumalarni keltiramiz. O'zbekiston Respublikasi Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi direktorining "O'zbekiston Respublikasi Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi tibbiy-ijtimoiy muassasalarda pullik xizmat ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizom"(O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 1-aprelda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3360) "O'zbekiston Respublikasi Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi "Saxovat" va "Muruvvat" internat uylarida, Nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi, uning hududiy markazlarida, Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun sanatoriylarda, Urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionatida (pullik xizmat ko'rsatish tartibini belgilash"[20] maqsadida qabul qilingan.

2023-yil 4-oktabrda O'RQ-870-sonli O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sog'liqni saqlash organlari faoliyati haqida jamoatchilikning xabardorligini oshirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi qonun qabul qilinib, unda xalq deputatlari mahalliy Kengashlari tomonidan yarim yillik yakunlari bo'yicha tegishincha sog'liqni saqlashni boshqarish hududiy organlari, tuman (shahar) tibbiyot birlashmalari rahbarlarining sog'liqni saqlashni rivojlantirishga oid davlat dasturlarining bajarilishi, kasalliklar profilaktikasining holati, sog'lom turmush tarzini va to'g'ri ovqatlanishni shakllantirish, shuningdek sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi hisobotlarini eshitishni nazarda tutuvchi qo'shimcha kiritish, Bundan tashqari "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga fuqarolar yig'inlari tomonidan tegishincha aholi birlashtirilgan tuman (shahar) ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalari, oilaviy poliklinikalar va oilaviy shifokor punktlari rahbarlarining sog'liqni saqlashning holati hamda fuqarolar sog'lig'iga ta'sir etuvchi omillar, shu jumladan tegishli hududning sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi axborotini eshitishni nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritilmoqda"[21]. Mazkur masalada joriy qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni davrning o'zi tabiiy zaruriyati sifatida vujudga keldi.

Davlatning tibbiy sohaga ehtiyojmand aholi qismiga ham ijtimoiy huquqlarini ta'minlash maqsadida arzonlashtirilgan hamda pullik asosda tibbiy xizmat ko'rsatishi muhim hisoblanadi. Aynan mazkur sohada davlat siyosatini yo'nalishlarini belgilash uchun O'zbekiston Respublikasi tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi direktorining "O'zbekiston Respublikasi tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi tibbiy-ijtimoiy muassasalarda pullik xizmat ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"[22] buyrug'i qabul qilindi.

Zamonaviy tibbiyot rivojlanishi bilan inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi amalga oshirila boshlandi. Dunyoning rivojlangan barcha mamlakatlarida mazkur soha norma ijodkorligi bilan tartibga solinganligini xususan, Rossiya Federatsiyasida 1992-yil 22-dekabrda qabul qilingan N 4180-I- sonli "О трансплантации органов и (или) тканей человека"[23] nomli qonuni, Qozog'istonda 1997-yil 19-mayda qabul qilingan N 111-1-sonli "Об охране здоровья граждан в республике Казахстан"[24] qonuni va boshqa qonunlar qabul qilingan. Mamlakatimizda inson a'zolarining transplantatsiyasini tartibga solish uchun 2022-yil 12-mayda qabul qilingan O'RQ-768-sonli 4 ta bob, 26 ta moddani o'z ichiga olgan O'zbekiston Respublikasining "Inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risida"[25]gi qonuni qabul qilindi.

Yuqorida tibbiyot sohasidagi xizmatlar bilan bogʻliq munosabatlarni huquqiy tartibga solish uchun qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlarining umumiy mazmun mohiyati hamda qamrov doirasidagi masalalar bilan tanishib chiqdik. Biroq fikrimizcha, ularning barchasi ham shitob bilan rivojlanayotgan bugungi kundagi tibbiyot sohasidagi xizmatlarning koʻrsatilishiga muvofiq kelmaydi. Masalan birgina, stomatologiya sohasida XX asrda amalda boʻlgan plombalash usuli: “Stomatologiyada plomba — kariesni davolashdan keyin yoki tishning mexanik yoki boshqa shikastlanishi natijasida hosil boʻlgan tish boʻshligʻini toʻldirish uchun ishlatiladigan material boʻlib hisoblanadi”[26] oʻrniga yasama tish, tish protezi va implant tishlarni qoʻyilishi kabi mutlaqo yangi boʻlgan munosabatlarni vujudga keltirdiki, ayni paytda mazkur sohada shartnomaviy huquqiy munosabatlarni tartibga solishga tabiiy ehtiyoj vujudga keladi. Jumladan, fikrimizni asoslash uchun “Daryo” muxbiri Nargiza Yunusova tish shifokori Husniddin Gʻulomiddinov bilan suhbatiga murojaat qilamiz: “Oʻzbekiston sharoitida bir dona implant tish qoʻyish narxi oʻrtacha 200-500 dollar atrofida boʻlib, bu chet el mamlakatlari bilan taqqoslaganda 3-4 barobar arzon. Vaholanki, asbob-uskunalaridan tortib, jarayongacha deyarli farq qilmaydi. Bu narx har qaysi mamlakat aholisining ichki iqtisodiy holatidan kelib chiqqan holda belgilanadi”[27]

Yuqorida bayon etilgan fikrlardan koʻrinib turibdiki, tibbiyot sohasida shartnomaviy huquqiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga bugun zaruriyat mavjud. Oʻz navbatida tibbiyot sohasida paydo boʻlgan zamonaviy texnika, yordamchi reproduktiv texnologiyalar, tashqi aralashuvlar boshqa vositalar yordamida davolash usuli sifatida vujudga kelayotgan munosabatlarning shartnomaviy huquqiy asoslarini ishab chiqish lozim.

Tibbiyot sohasida shartnomaviy huquqiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslari masalalarini ilmiy-nazariy tahlili natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

birinchidan, tibbiyot sohasida shartnomaviy huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalarni hozirgi zamon nuqtai nazaridan koʻrib chiqib, tegishli oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish lozim.

Fikrimizcha, tibbiyot sohasidagi xizmatlar bilan bogʻliq munosabatlarni tartibga solish sohasida olib borilayotgan siyosatning mantiqiy davomi hisoblanadi.

ikkinchidan, aholi oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, tibbiy xizmatlarning rivojlangan usullari xususan yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi va inson aʼzolari va toʻqimalarining transplantatsiyasiga asoslangan va boshqa shakllari toʻgʻrisida mutaxassislar tomonidan tushuntirishlar va davra suhbatlari olib borish kerak deb hisoblaymiz.

uchinchidan, keng koʻlamdagi tibbiyot sohasida shartnomaviy huquqiy munosabatlar bilan bogʻliq oʻzaro munosabatlarda xizmat koʻrsatuvchi muassasa hamda unga murojaat qilgan mijoz (bemor)ning huquq va majburiyatlarini aniqroq qilib belgilaydigan, shartnomaning amal qilish muddati, taraflarning bir-biriga nisbatan javobgarligi masalasi, shartnomani oʻzgartirish, tugatish va bekor qilish, nizolarni hal etish tartibi, shartnomaning asosiy va qoʻshimcha shartlaridan tarkib topgan har bir tibbiy xizmat uchun umumiy asoslardagi “AAA sohasidagi tibbiy xizmatlar bilan bogʻliq shartnomasining namunaviy loyihasi”ni ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. О.Е.Жамкова. Правовое регулирование оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации. 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2007. С - 16. (O.E. Jamkova. Pravovoe regulirovanie okazania meditsinskikh uslug po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii. 12.00.03 - civil law; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow 2007. P - 16)
2. Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son. (National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)

3. <https://www.uzbekembassy.in/sogliqni-saqlash-tizimida-joriy-yilda-qanday-ozgarishlar-boladi/?lang=uz>
4. <https://parliament.gov.uz/articles/1570>
5. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023-y., 06/23/214/0984-son. (National database of legislative information, 12.09.2023, No. 06/23/158/0694; 29.12.2023, No. 06/23/214/0984)
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 9-son, 03/22/770/0424-son; 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 21.01.2023-y., 03/23/815/0044-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 9, No. 03/22/770/0424; 04.11.2022, No. 03/22/800/0990; 01/21/2023, No. 03/23/815/0044)
7. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2011-y., 52-son, 558-modda; 2012-y., 3-4-son, 26-modda; 2014-y., 29-son, 356-modda; 2017-y., 23-son, 448-modda; 21.10.2017-y., 06/17/5212/0153-son. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2011, No. 52, Article 558; 2012, No. 3-4, Article 26; 2014, No. 29, Article 356; 2017, No. 23, Article 448; 21.10.2017, No. 06/17/5212/0153)
8. <https://president.uz/oz/lists/view/3381>
9. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 14-son, 217-modda; 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son, 12.04.2022-y., 06/22/102/0291-son. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 14, Article 217; 08.10.2021, No. 06/21/6320/0940, 12.04.2022, No. 06/22/102/0291)
10. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son, 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son. (National database of legislative information, 08.10.2021, No. 06/21/6320/0940, 30.11.2021, No. 06/21/26/1111, 24.02.2022, 06/ No. 22/78/0163)
11. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.03.2019-y., 03/19/528/2741-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son. (National database of legal documents, 12.03.2019, No. 03/19/528/2741; National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375)
12. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/2021-yilda-sogliqni-saqlash-uchun-davlat-xarajatlari-elon-qilindi>
13. <https://ijtimoiy-xizmat.uz/uz/>
14. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 23-son, 459-modda; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son, 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 23, Article 459; National database of legislative information, 30.11.2021, No. 06/21/26/1111, 24.02.2022, No. 06/22/78/0163)
15. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.11.2021-y., 07/21/6/1039-son. (National database of legislative information, 12.11.2021, No. 07/21/6/1039)
16. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 14-son, 06/21/6318/0927-son, 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son, 12.04.2022-y., 06/22/102/0291-son. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 14, No. 06/21/6318/0927, 08.10.2021, No. 06/21/6320/0940, 12.04.2022 y., No. 06/22/102/0291)
17. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.02.2020-y., 10/20/3217/0136-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 17.05.2021-y., 10/21/3217-1/0463-son, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son. (National database of legal documents, 06.02.2020, No. 10/20/3217/0136; National database of legislative information, 17.05.2021, No. 10/21/3217-1/0463, 28.07.2021, No. 10/21/3313/0724)
18. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.12.2022-y., 06/22/258/1064-son; 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 29.12.2023-y., 06/23/216/1008-son; 24.01.2024-y., 06/24/20/0063-son. (National database of legislative information, 03.12.2022, No. 06/22/258/1064; 13.06.2023, No. 06/23/92/0366; 06/23/216/1008 dated 12/29/2023; 01/24/2024, No. 06/24/20/0063)

19. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 10.09.2021-y., 06/21/6311/0861-son; 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son, 26.04.2022-y., 07/22/216/0343-son; 31.05.2023-y., 06/23/79/0302-son; 16.06.2023-y., 06/23/96/0379-son. (National database of legislative information, 10.09.2021, No. 06/21/6311/0861; 02/24/2022, No. 06/22/78/0163, 04/26/2022, No. 07/22/216/0343; 31.05.2023, No. 06/23/79/0302; 16.06.2023, No. 06/23/96/0379)
20. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.04.2022-y., 10/22/3360/0260-son. (National database of legislative information, 01.04.2022, No. 10/22/3360/0260)
21. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06.10.2023-y., 03/23/870/0753-son. (National database of legislative information, 06.10.2023, No. 03/23/870/0753)
22. <https://www.lex.uz/uz/docs/5936114>
23. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека" <https://base.garant.ru/136366/>. (Law of the Russian Federation on December 22, 1992. N 4180-I "O transplantatsii organov i (ili) tkaney cheloveka" <https://base.garant.ru/136366/>)
24. Закон Республики Казахстан от 19.05.97 N 111-1 "Об охране здоровья граждан в республике Казахстан" <https://pavlodar.com/zakon/?dok=00126&uro=08031>. (Zakon Respubliki Kazakhstan ot 19.05.97 N 111-1 "Ob okhrane zdorovya grajdan v respublike Kazakhstan" <https://pavlodar.com/zakon/?dok=00126&uro=08031>)
25. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.05.2022-y., 03/22/768/0404-son. (National database of legislative information, 12.05.2022, No. 03/22/768/0404)
26. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Plomba_\(stomatologiya\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Plomba_(stomatologiya))
27. <https://daryo.uz/2023/07/16/eng-yaxshi-plomba-qaysi-implant-tishlar-nega-qimmat-briket-kimlarga-qoyiladi-stomatolog-bilan-suhbat>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000